

OTA-ONALARNING FARZAND TARBIYASIGA OID BADIY- ESTETIK DIDINI TARBIYALASHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Jumatova Luiza Tozaboy qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510560>

***Annotatsiya.** Maqolada ota-onalarning pedagogik va metodik savodxonligi farzand tarbiyasidagi, xususan, badiiy-estetik didni shakllantirishdagi roli o‘rganilgan. Oila va maktab o‘rtasidagi hamkorlikning dolzarbligi, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish mexanizmlari ilmiy asosda tahlil qilingan hamda metodik tavsiyalar ilgari surilgan.*

***Kalit so‘zlar:** estetik tarbiya, metodik bilim, oila, maktab, badiiy did, pedagogik hamkorlik, bola shaxsiyati.*

Zamonaviy ta’lim tizimida bolalarni har tomonlama rivojlantirish ustuvor yo‘nalishlardan biridir. Ayniqsa, ularning badiiy-estetik dunyoqarashini shakllantirish, san’at va go‘zallikka munosabatini rivojlantirishda ota-onalarning pedagogik savodxonligi va metodik yondashuvi hal qiluvchi o‘rin tutadi[1].

Farzandlar san’atga muhabbatni, tasviriy ifoda vositalariga qiziqishni eng avvalo oilada anglaydi. Ota-onaning badiiy-estetik muhit yaratishdagi faolligi bolaning ichki olamiga, didiga va madaniy ongiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi[2]. Bugungi kunda yosh oilalarda farzand tarbiyasiga biroz sustroq qaralmoqda. Sababi onalar uy yumushlarini bajarib olishlari uchun farzandining vaqtini kun davomida oynajahon yoki smartfon qarshisida “jim o‘tiradi” degan fikr bilan yolg‘iz qoldirishmoqda. Bu esa kelajak avlodning tarbiyasi ijtimoiy tarmoqlardagi multifilm, reelslarga qolib ketmoqda. Aslini olganda yosh ota-onalar nima qilishlari zarur. Avvallo ota-onalarda farzand tarbiyasiga befarq bo‘lmaslik kerakligi haqida tushuncha bo‘lmog‘i darkor.

Yosh onalar uy yumushlarini chetga surib farzandi bilan kunini mazmunli o‘tkazishi, ko‘proq suhbatlashishi, iloji bo‘lsa birgalikda ijodiy faoliyatda bo‘lishi maqsadga muvofiqdir.

Ota-onalarning metodik bilim darajasi: ahamiyati va zarurati. Ota-onaning metodik bilimga ega bo‘lishi uning tarbiyaviy faoliyatida quyidagi jihatlar bilan namoyon bo‘ladi:

- Yoshga mos didaktik yondashuvni tanlay olishi;
- San’at vositalarini tarbiya jarayoniga integratsiyalash;
- Bolaning individual qiziqishlariga mos estetik faoliyatni tashkil etishi[³].

Farzandlarda badiiy-estetik didning rivojlanishida ota-onalarning quyidagi faoliyatlari muhimdir:

- Birgalikda rasm chizish, ranglar bilan ishlash;
- Madaniy tadbirlar (teatr, konsert, ko‘rgazma)ga tashrif;
- O‘zbek xalq ijodi namunalarini o‘qish va muhokama qilish.

Bunday yondashuvlar bolada go‘zallikni idrok etish, tafakkur qilish va ifoda etish ko‘nikmalarini shakllantiradi[4].

Muammolar tahlili. Mavjud holat tahliliga asoslanib, quyidagi muammolar aniqlanadi:

- Metodik savodsizlik: Ota-onalarning aksariyati estetik tarbiya vositalarini qanday qo‘llashni bilmaydi[5].

- Axborot resurslarining cheklanganligi: O‘zbek tilida ota-onalarga mo‘ljallangan estetik tarbiya qo‘llanmalari kam[6].

- Passiv hamkorlik: Maktab va oila o‘rtasida faqat majburiy yig‘ilishlar orqali aloqa bo‘ladi, estetik faoliyatlarda esa ota-onalar ishtirok etmaydi[7].

- Ota-onalarning befarqligi: Ko‘p hollarda ota-onalar bolalarining estetik *Metodik tavsiyalar va takliflar*

Tadqiqot asosida quyidagi metodik tavsiyalar ishlab chiqildi:

1. Ota-onalar uchun seminar-treninglar tizimini yo‘lga qo‘yish: O‘quv yili davomida “Estetik tarbiya asoslari”, “Farzandimning didini qanday shakllantiraman?”, “Oilaviy muhitda qo‘llay boshlaydi.” kabi mavzularda interaktiv seminarlar o‘tkazish taklif etiladi. Natijasi: Ota-onalar estetik faoliyatni amaliy tarzda o‘rganadi va oilaviy muhitda qo‘llay boshlaydi.

2. Metodik qo‘llanmalar va vizual materiallar ishlab chiqish: Ota-onalarning mustaqil foydalanishi uchun bolalarning yosh xususiyatlariga mos, rasmi, amaliy topshiriqli “ estetik tarbiya qo‘llanmalari” yaratilishi lozim. Misol: 3–7 yoshli bolalar uchun “Go‘zallikni ko‘raman, chizaman, his qilaman” nomli interaktiv qo‘llanma.

3. Maktab-oila estetik loyihalarini tashkil etish:

Quyidagi amaliy loyihalar orqali ota-onalar faol jalb etilishi mumkin:

- “Oilaviy teatr” – ota-ona va bola birgalikda spektakl tomosha qiladi, his-tuyg‘ularini baham ko‘radi;

- “Ranglar dunyosi” – oilaviy rassomchilik tanlovi;

- “Xalq ijodi o‘chog‘i” – ota-onalar xalq ertaklarini hikoya qilib berishadi.

Natijasi: Ota-ona-bola munosabati mustahkamlanadi, bola estetik faoliyatda o‘zini erkin ifoda eta oladi.

4. Raqamli resurslardan foydalanish:

- Maxsus Telegram kanallari yoki mobil ilovalar orqali ota-onalarga haftalik estetik tavsiyalar, audio ertaklar, video darslar taqdim etilishi mumkin.

Misol: “Bolam bilan chizamiz” nomli Telegram kanali – haftalik rasm chizish g‘oyalari bilan.

Xulosa. Ota-onalarning metodik bilimlarini rivojlantirish, ularni san‘at, go‘zallik va badiiy-estetik qadriyatlarga jalb etish orqali farzandlarining didi, tafakkuri va madaniyati shakllanadi. Bu yo‘nalishda maktab-oila hamkorligi tizimli tarzda yo‘lga qo‘yilishi zarur. Ta’lim muassasalari ota-onalarning savodxonligini oshirish bo‘yicha doimiy ish olib borishi, metodik vositalarni yaratishi, oilaviy badiiy tadbirlarni ko‘paytirishi bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

REFERENCES

1. Karimov I.A. “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch.” – T.: Ma’naviyat, 2008.
2. Zokirov N. “Oilaviy hamkorlik” – T.: Yangi asr avlodi, 2022.
3. Sharipov A. “Pedagogik texnologiyalar asoslari.” – T.: Fan va texnologiya, 2020.
4. Xolboeva D., Rustamova M. “Estetik tarbiya metodikasi.” – T.: O‘qituvchi, 2019.
5. UNESCO. “Arts Education for Sustainable Development.” Paris, 2010.
6. “ Bolalar estetik tarbiyasi bo‘yicha metodik qo‘llanma.” – T.: Respublika Ta’lim Markazi, 2021.
7. Qodirova M. “Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiya.” – T.: Ilm Ziyo, 2020.
8. Jumatova Luiza Tozaboy qizi - Bo‘lajak o‘qituvchilarni umuminsoniy qadriyatlarga oid badiiy-estetik kompetensiyasini rivojlantirish/ “yangi o‘zbekiston ta’lim sharoitida talabalarni

umuminsoniy qadriyatlarga oid kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar, yechimlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani /2024-yil 20-iyun.

9. Jumatova Luiza Tozaboy qizi -Inklyuziv ta'limda badiiy-estetik didni tarbiyalash/ doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15093765> / “Ta’lim jarayoni subyektlarida inklyuziv madaniyatni rivojlantirishga oid xalqaro tajribalar:muammolar va yechimlar” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman.
10. Jumatova L.T.- Pedagogical aspects of competence development of future teachers/ science and innovation international scientific journal volume 3 issue 5 may 2024/ issn: 2181-3337 | scientists.uz/ <https://doi.org/10.5281/zenodo.11401853>
11. Jumatova Luiza Tozaboy qizi “Content and Principles of Education of Artistic-Aesthetic Taste of Future Teachers”/european International Pedagogical journal/ DOI 10.55640/eijp-05-04-10
12. Jumatova Luiza Tozaboy qizi- Bo’lajak o’qituvchilarning badiiy-estetik didini tarbiyalash mazmuni va prinsiplari/ Development of science/Ilmiy jurnal/2025/3 VOLUME 1/ ISSN 3030-3907